

El Impacto de las Fluctuaciones Cambiarias em las Importaciones Brasileñas

The Impact of Exchange Rate Fluctuations on Brazilian Imports
O Impacto das Flutuações Cambiais nas Importações Brasileiras

Chrystian Henrique Oliveira de Andrade¹

chrystian.andrade01@fatec.sp.gov.br

Renato Gomes da Silva Vieira¹

renato.vieira@fatec.sp.gov.br

Ali Antonio Abrão Junior¹

Ali.abrao@fatec.sp.gov.br

1 – FATEC -Faculdade de Tecnologia da Zona Leste

Recebido

Received

Recibido

12 mai. 2025

May 12, 2025

12may. 2025

Aceito

Accepted

Aceptado

18 out. 2025

Oct 18, 2025

18 ocu. 2025

Publicado

Published

Publicado

25 out. 2025

Oct 25, 2025

25 oct. 2025

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN

2965-3339

DOI

10.5281/zenodo.20170985

São Paulo

v. 4 | n. 1

v. 4 | i. 1

e41347

Outubro/Dezembro

October/December

Octubre/Diciembre

2025

Resumen:

Este estudio investiga el impacto de las fluctuaciones cambiarias en diversos sectores de la economía brasileña, con el objetivo de demostrar cómo estas variaciones afectaron la balanza comercial del país durante el primer semestre de 2024. La investigación adopta un enfoque cualitativo, cuantitativo y descriptivo, basado en datos económicos oficiales, y relaciona las oscilaciones del tipo de cambio con eventos económicos específicos, como crisis internas y variaciones en el valor del dólar. Los resultados indican que, en períodos de apreciación del real brasileño, las importaciones tienden a aumentar, mientras que la depreciación favorece las exportaciones, aunque encarece los insumos importados. Se concluye que las fluctuaciones cambiarias representan una barrera significativa para el comercio internacional brasileño, exigiendo estrategias eficaces de mitigación y un monitoreo constante para mantener la competitividad en el mercado global.

Palabras clave: Fluctuación cambiaria; Importaciones brasileñas; Tipo de cambio; Economía.

Abstract:

This study investigates the impact of exchange rate fluctuations on various sectors of the Brazilian economy, aiming to demonstrate how these variations affected the country's trade balance during the first half of 2024. The research adopts a qualitative, quantitative, and descriptive approach, based on official economic data, and links exchange rate oscillations to specific economic events, such as domestic crises and changes in the dollar's value. The findings show that, during periods of appreciation of the Brazilian real, imports tend to increase, whereas depreciation boosts exports, albeit raising the cost of imported inputs. It is concluded that exchange rate fluctuations represent a significant barrier to Brazilian international trade, requiring effective mitigation strategies and continuous monitoring to maintain competitiveness in the global market.

Keywords: Exchange rate fluctuation; Brazilian imports; Currency; Economy.

Resumo:

Este estudo investiga o impacto das flutuações cambiais nos diversos setores da economia brasileira, com o objetivo de demonstrar como essas variações afetaram a balança comercial do país no primeiro semestre de 2024. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, quantitativa e descritiva, baseada em dados econômicos oficiais, e associa as oscilações da taxa de câmbio a eventos econômicos específicos, como crises nacionais e mudanças no valor do dólar. Os resultados indicam que, em períodos de valorização do real, as importações tendem a crescer, enquanto a

desvalorização favorece as exportações, embora encareça os insumos importados. Conclui-se que as flutuações cambiais representam uma barreira significativa ao comércio internacional brasileiro, exigindo estratégias eficazes de mitigação e monitoramento contínuo para manter a competitividade no mercado global.

Palavras-chave: Flutuação cambial; Importações brasileiras; Câmbio; Economia.

1. INTRODUCCIÓN

En el mercado de divisas, la volatilidad de los tipos de cambio desempeña un papel crucial en el equilibrio de la balanza comercial global, reflejando con precisión las acciones económicas y políticas de las naciones. Este artículo pretende entender cómo esta importante variable económica influye directamente en diversos sectores de la economía, afectando al comercio exterior y, en consecuencia, a la dinámica económica nacional.

Teniendo en cuenta que el escenario económico global está en constante cambio, el estudio propone analizar cómo estos cambios influyen en las fluctuaciones del tipo de cambio. Para ello, inicialmente se busca conceptualizar el tipo de cambio y destacar su relevancia como elemento fundamental en las relaciones comerciales internacionales.

Las variaciones en los tipos de cambio reflejan factores tanto internos como externos, y están influenciadas por las políticas monetarias, la balanza comercial, los tipos de interés y las reservas internacionales. Es esencial que las organizaciones y los directivos comprendan la dinámica de estas fluctuaciones para garantizar la estabilidad de las operaciones en el mercado internacional brasileño.

En el contexto brasileño, cuya economía depende en gran medida del comercio exterior, los cambios en el tipo de cambio tienen un impacto significativo en las importaciones. Como país emergente, Brasil es especialmente vulnerable a estas fluctuaciones, dada su necesidad de importar insumos y productos esenciales para diversos segmentos económicos.

Cuando el real se aprecia frente a las divisas extranjeras, las importaciones se vuelven más accesibles, aumentando el poder adquisitivo externo. Por otro lado, la devaluación de la moneda nacional eleva el coste de los productos importados, reduciendo el interés de los importadores y ejerciendo presión sobre la producción nacional.

Este escenario representa uno de los principales retos a los que se enfrenta la economía brasileña, dada la amplia variedad de productos importados, que van desde materias primas hasta bienes de consumo finales. El impacto de las fluctuaciones del tipo de cambio en las importaciones no ocurre de forma aislada: está interconectado con factores como la inflación, la competitividad de la industria nacional y las políticas públicas destinadas a regular el comercio exterior.

En este contexto, el presente estudio busca analizar cómo las fluctuaciones del tipo de cambio constituyen barreras para el comercio internacional, afectando directamente a importadores y exportadores. Con este fin, se analizarán datos relativos a la primera mitad de 2024, para demostrar cómo estas variaciones en el tipo de cambio influyen en la competitividad brasileña en el escenario global.

2. ANTECEDENTES TEÓRICOS

2.1 CONCEPTO DE MERCADO DE DIVISAS Y FLUCTUACIÓN CAMBIARIA

El concepto de mercado de divisas se refiere a un "entorno virtual" global para la compra y venta de divisas extranjeras, en el que las instituciones financieras internacionales realizan transacciones comerciales con divisas extranjeras. El término surgió en 1808 con la creación del Banco do Brasil, el primer banco brasileño, fundado por la familia real poco después de su llegada a Brasil.

La cuestión central en el concepto de intercambio es la siguiente: representa el precio de una moneda en relación con otra en el mercado internacional. Por ejemplo, en el caso de Brasil, el valor del real se compara constantemente con el dólar, que es la principal moneda de referencia en el mercado mundial.

Durante muchos años, Brasil adoptó el régimen de tipo de cambio fijo, una medida ampliamente adoptada en América Latina, destinada a reducir los precios de los productos internacionales y controlar la inflación local. Este régimen fue eficaz para reducir las importaciones, pero resultó ser una barrera significativa para las exportaciones, lo que resultó en grandes déficits comerciales, con algunas pérdidas que alcanzaron alrededor de 720 millones de dólares estadounidenses al final del periodo. Ante estos déficits, Brasil empezó a depender de inversiones extranjeras.

Con la implementación del Plan Real en 1994 y la posterior transición al régimen de tipo de cambio flotante en 1999, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, Brasil adoptó un sistema de tipo de cambio flexible, que sigue vigente hoy en día. El mercado de divisas brasileño utiliza el modelo de fluctuación cambiaria llamado "dirty float". Este modelo permite al Banco Central intervenir en el mercado siempre que sea necesario, controlando las fluctuaciones cambiarias, pero de forma indirecta, mediante inspección y observación.

Aunque el término "fluctuación cambiaria" suele asociarse con la incertidumbre y la imprevisibilidad, en realidad refleja la dinámica de la oferta y la demanda. Como cualquier régimen monetario, el tipo de cambio flotante tiene fortalezas y debilidades. Uno de sus principales beneficios es la descentralización del enfoque económico del país, que permite a Brasil centrarse en cuestiones económicas que permiten mantener la estabilidad del tipo de cambio, sin necesidad de un control estricto del tipo establecido por el gobierno.

Brasil atravesó periodos turbulentos hasta 2003. Sin embargo, de 2004 a 2011, hubo una apreciación de lo real, impulsada por la creciente demanda global de materias primas. El país experimentó un aumento significativo en las exportaciones, con la moneda brasileña alcanzando el valor de R\$ 1,56 a US\$ 1,00, el valor más bajo desde la adopción del régimen flotante, que fortaleció el poder adquisitivo del real, con un valor efectivo del 70%. A partir de 2012, el real entró en un ciclo de depreciación, pero con un rendimiento relativamente más estable en comparación con periodos anteriores.

En resumen, Brasil ha experimentado diferentes regímenes cambiarios a lo largo del tiempo, adoptando enfoques distintos para gestionar el tipo de cambio. Por

tanto, las fluctuaciones cambiarias reflejan tanto los cambios en el mercado financiero global como las decisiones internas relacionadas con la política económica del país.

2.2 VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO EN LAS IMPORTACIONES BRASILEÑAS: UN ANÁLISIS DE ENERO A JULIO

En este capítulo se presentarán datos sobre la balanza comercial brasileña de enero a julio de 2024, basados en informes mensuales disponibles por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC), centrados en las variaciones del tipo de cambio y sus implicaciones para las importaciones.

El balance comercial está compuesto por importaciones y exportaciones, que representan las compras y ventas internacionales de bienes tangibles producidos por los sectores primario y secundario de la economía de un país. Cuando las exportaciones superan a las importaciones en términos monetarios, se traduce en un superávit en la balanza comercial (Silva, 2019).

Tabla 1 - Balance comercial brasileño de enero a julio de 2024

Mês	Exp Valor US\$ Milhões	Exp Média US\$ Milhões	Imp Valor US\$ Milhões	Imp Média US\$ Milhões
07/2024	30.918,7	1.344,3	23.279,1	1.012,1
06/2024	28.765,8	1.438,3	22.381,4	1.119,1
05/2024	30.201,1	1.438,1	21.875,2	1.041,7
04/2024	30.478,2	1.385,4	21.881,8	994,6
03/2024	27.710,7	1.385,5	20.494,6	1.024,7
02/2024	23.419,2	1.232,6	18.222,5	959,1
01/2024	26.708,4	1.214,0	20.511,8	932,4

Fuente: Servicio Federal de Ingresos (2024)

Tabla 2 - Precio medio del dólar en el periodo cotizado

Mês	Valor médio de VENDA US\$	Valor médio de COMPRA US\$
07/2024	5,3630	5,3624
06/2024	5,1423	5,1417
05/2024	5,1746	5,1740
04/2024	4,9937	4,9931
03/2024	4,9710	4,9704
02/2024	4,8765	4,8759
01/2024	4,9397	4,9391

Fuente: Servicio Federal de Ingresos (2024)

2.2.1 ENERO

En enero, el dólar registró R\$4,93. Las exportaciones brasileñas se beneficiaron de la devaluación del real, lo que hizo que los productos nacionales fueran más competitivos en el mercado internacional. Sin embargo, las importaciones no crecieron al mismo ritmo. El agronegocio, aún en temporada baja de la soja, redujo la demanda de insumos importados, afectando negativamente el volumen de compras extranjeras en este sector (MDIC, 2024).

2.2.2 FEBRERO

Con el dólar cotizado en R\$ 4,87 en febrero, hubo un ligero retroceso tanto en las importaciones como en las exportaciones en comparación con enero. La estabilidad del tipo de cambio en comparación con el mes anterior fue un factor clave. Sin embargo, el comercio ha experimentado un rendimiento en aumento,

con los dos primeros meses de 2024 registrando cifras récord en comparación con años anteriores. Además, se observó una mejora en los sectores de la agricultura, minería y la industria minera, la extracción de canteras y los productos de la industria manufacturera, que se preparaban para los meses siguientes (MDIC, 2024).

2.2.3 MARZO

En marzo, el dólar se mantuvo estable en R\$4,93. Sin embargo, hubo una caída mundial en los precios de la soja y el petróleo, además de la festividad de la Semana Santa, que coincidía con la Pascua, un fenómeno poco común. El inicio de la cosecha requería menos insumos, como fertilizantes y maquinaria. A pesar de la desaceleración en marzo, el trimestre registró superávits récord (MDIC, 2024).

2.2.4 ABRIL

Abril registró aumentos tanto en las importaciones como en las exportaciones, con un crecimiento del 5,7% en las exportaciones y un crecimiento del 2,2% en las importaciones. Los primeros cuatro meses de 2024 tuvieron un superávit histórico. Los productos más exportados fueron, de nuevo, el petróleo y, por primera vez, el azúcar, que compensaron el fin de la cosecha de soja y la crisis argentina en el sector automovilístico. Según el MDIC, los efectos de las inundaciones en Rio Grande do Sul solo comenzaron a afectar las cifras a partir de mayo (MDIC, 2024).

2.2.5 MAYO

En mayo, la balanza comercial de Brasil registró un superávit de 8.534 millones de dólares, impulsado por el aumento de las exportaciones de petróleo, soja y mineral de hierro, cuya demanda global aumentó. Este aumento en las exportaciones ayudó a equilibrar el impacto de las fluctuaciones cambiarias, ya que el precio del dólar se mantuvo relativamente estable, a pesar del incremento respecto al mes anterior (MDIC, 2024).

2.2.6 JUNIO

En junio, el dólar superó la marca de R\$5,17. Las importaciones se mantuvieron principalmente en el sector agrícola, que más creció ese mes, aunque registró una caída en las exportaciones. Sin embargo, las exportaciones brasileñas batieron récords, impulsadas principalmente por las ventas de mineral de hierro, minerales bituminosos y productos de la industria manufacturera (MDIC, 2024).

2.2.7 JULIO

En julio, hubo una recuperación en las importaciones, estabilizándose el dólar en R\$5,54. La reanudación de grandes proyectos de infraestructuras y la preparación para nuevas cosechas fomentaron el aumento de las compras extranjeras de maquinaria e insumos. La estabilización del tipo de cambio, junto con el aumento de las exportaciones, creó un entorno más favorable para las importaciones, revirtiendo parcialmente la tendencia de mayor crecimiento de las exportaciones observada en meses anteriores (MDIC, 2024).

Como demuestra este capítulo, Brasil ha mantenido una evolución constante,

rara vez registrando descensos. Esta estabilidad sugiere que, en tiempos de estabilidad cambiaria, el crecimiento económico es más predecible y menos afectado por las variaciones en el tipo de cambio, con las exportaciones brasileñas manteniéndose en una trayectoria de crecimiento y la industria manufacturera desempeñando un papel clave en las importaciones.

3. MÉTODO

Este estudio adopta un enfoque metodológico mixto, combinando análisis cualitativos y cuantitativos, con el objetivo de entender por qué las fluctuaciones cambiarias se configuran como barreras para el comercio internacional. Inicialmente, se realizó un análisis documental con el propósito de identificar las principales variaciones en los valores de la balanza comercial brasileña durante el periodo analizado.

Se utilizaron fuentes académicas, como artículos científicos, así como sitios web especializados y fiables que proporcionan datos económicos y comerciales actualizados. Esta estrategia permitió una contextualización más precisa de las razones por las que las fluctuaciones del tipo de cambio representan obstáculos para el comercio exterior.

Se recopilaron datos sobre tipos de cambio y el volumen de importaciones brasileñas de fuentes oficiales y especializadas, cubriendo el periodo de enero a julio de 2024. Esta información se organizó y sometió a un análisis cualitativo, relacionando las variaciones del tipo de cambio con eventos económicos específicos de cada mes, como crisis nacionales y cambios en el valor del dólar.

La metodología también incluía un análisis descriptivo, destinado a identificar patrones y tendencias en las importaciones brasileñas en respuesta a las fluctuaciones del tipo de cambio. Este enfoque nos permitió entender cómo los cambios en el tipo de cambio afectan a los costes de importación y al volumen de compras extranjeras, revelando las reacciones del mercado ante las fluctuaciones de la moneda nacional.

El foco central del estudio está en la relación entre el tipo de cambio y las importaciones brasileñas, ofreciendo una visión detallada de los efectos de las fluctuaciones del tipo de cambio en el comercio exterior del país. El análisis cualitativo contribuyó a la comprensión del comportamiento del mercado y reforzó la tesis de que las variaciones en los tipos de cambio representan barreras significativas para las operaciones comerciales internacionales.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El estudio permitió identificar el origen de los términos *fluctuación cambiaria* y *mercado de cambio*, ofreciendo una contextualización histórica y conceptual bien fundamentada. El mercado de divisas se entiende como un entorno virtual global para la compra y venta de divisas, en el que las instituciones financieras realizan transacciones con monedas internacionales. El término *divisa*, a su vez, se refiere al valor de una moneda en relación con otra en el contexto del mercado

internacional.

La historia bancaria de Brasil se remonta a 1808, con la creación del Banco do Brasil por la familia real portuguesa. Desde entonces, el país ha pasado por diferentes tipos de divisa, siendo el predominante el tipo fijo hasta mediados de los años 90, cuando se adoptó el régimen de tipo de cambio flotante, que sigue vigente.

Con los métodos aplicados, fue posible verificar que las barreras comerciales derivadas de las fluctuaciones del tipo de cambio resultan, en gran medida, de las estrategias adoptadas por las empresas para mitigar las pérdidas financieras. Un ejemplo claro es la reducción de importaciones en periodos de alto valor en dólares, con el objetivo de preservar los márgenes de beneficio ante el aumento de los costes.

La investigación cualitativa y descriptiva permitió analizar la evolución de los tipos de cambio de la moneda estadounidense (US\$) frente al real (BRL), como se muestra a continuación:

Figura 1 – Precio del dólar de enero a julio de 2024

Fuente: Servicio de Tipos de Cambio del Pacífico – Universidad de Columbia Británica (2024)

El análisis de la Figura 1 revela una tendencia ascendente significativa en el valor del dólar durante el periodo analizado. Este movimiento provocó cambios notables en la balanza comercial brasileña, especialmente en los meses posteriores a los aumentos del tipo de cambio. Las importaciones, en vista de este escenario, se concentraron en sectores específicos de la economía, lo que evidenció un comportamiento de estabilidad selectiva en periodos de apreciación de la moneda estadounidense.

Se puede decir que la variación del tipo de cambio afecta directamente no al crecimiento de la industria de forma generalizada, sino a qué sectores concretos prosperarán o retrocederán. Mientras que ciertos segmentos muestran una retracción ante la apreciación del dólar, otros ganan fuerza y logran elevar los

niveles de importaciones y exportaciones, a menudo compensando déficits en zonas en declive.

Con la aplicación de la metodología propuesta, se observó que el comercio exterior brasileño seguía, en general, en una trayectoria de evolución continua, incluso con fluctuaciones de los tipos de cambio. El país rara vez mostró descensos significativos durante el periodo analizado. En contextos de estabilidad relativa del tipo de cambio, el crecimiento económico demostró ser resiliente, aunque sujeto a variaciones ocasionales en el valor del dólar. En este contexto, la industria manufacturera destaca como uno de los principales vectores de crecimiento de las exportaciones, consolidándose como un elemento central en el sistema de importaciones.

5. CONCLUSIÓN

El presente estudio sobre el impacto de las variaciones del tipo de cambio en las importaciones y exportaciones brasileñas evidenció la relevancia de esta variable económica para el comercio exterior del país. Las fluctuaciones en el tipo de cambio influyen directamente en los costes y la competitividad de los productos brasileños, tanto en el mercado internacional como nacional, afectando al volumen de bienes importados y exportados.

Durante los periodos de apreciación del real, las importaciones tienden a aumentar, favorecidas por la expansión del poder adquisitivo en moneda extranjera. Por otro lado, la devaluación de la moneda nacional favorece las exportaciones, al hacer que los productos brasileños sean más competitivos en el extranjero, aunque encarece los insumos importados, lo que puede comprometer la producción nacional. Esta dinámica refuerza la importancia de políticas económicas que mitiguen los efectos de las fluctuaciones cambiarias, promoviendo una mayor estabilidad para el sector productivo nacional.

A partir de los análisis realizados, se concluye que el tipo de cambio ejerce una influencia decisiva en el desempeño del comercio exterior brasileño. Como se ha demostrado, las variaciones en los tipos de cambio interfieren con la rentabilidad y las estrategias de las empresas, afectando de forma desigual a diferentes sectores: mientras que algunas sufren retractaciones, otras se benefician y muestran crecimiento. Este comportamiento pone de manifiesto la naturaleza volátil del mercado brasileño y la necesidad de una adaptación constante ante un escenario económico internacional inestable.

El objetivo principal de este estudio fue comprender cómo las fluctuaciones cambiarias afectan directamente a varios sectores de la economía brasileña, con énfasis en su influencia en el comercio exterior. Los resultados confirmaron la importancia del tipo de cambio como factor determinante para la competitividad de los productos brasileños en el mercado global, en línea con los objetivos propuestos al inicio de la investigación.

Los datos indican que, en contextos de apreciación del tipo de cambio, las importaciones crecen debido al aumento del poder adquisitivo en moneda extranjera. Por otro lado, la devaluación de los reales beneficia a las

exportaciones, aunque incrementa los costes de producción debido a una mayor dependencia de los insumos importados. Esta complejidad refuerza la necesidad de que las empresas y el gobierno presten atención a las políticas de tipo de cambio para mantener la competitividad externa y la balanza comercial.

Entre las limitaciones de este estudio destaca la restricción del acceso a fuentes y datos actualizados, lo que dificultó un análisis más profundo y completo. Además, la encuesta se centró en la primera mitad de 2024, lo que limita la generalización de los resultados a otros periodos o sectores económicos. El comportamiento del tipo de cambio está influenciado por varios factores conjunturales y puede presentar dinámicas diferentes a lo largo del tiempo.

Para futuras investigaciones, se recomienda ampliar el análisis a periodos más largos e incluir diferentes ciclos económicos y sectores productivos, lo que permitirá una comprensión más sólida y detallada de los efectos prolongados de las fluctuaciones cambiarias. También se sugiere realizar estudios comparativos entre empresas que adoptan estrategias de mitigación del tipo de cambio, como la cobertura, y aquellas que no utilizan dichos instrumentos, con el fin de identificar prácticas más eficaces que reduzcan los impactos negativos de las variaciones del tipo de cambio. Por último, sería pertinente explorar cómo los ajustes en las políticas monetarias pueden contribuir a una mayor estabilidad económica ante la volatilidad del tipo de cambio.

REFERENCIAS

GOLDSMITH, R. **Brasil 1850-1984: desenvolvimento financeiro sob um século de inflação**. São Paulo: Harper & Row do Brasil, 1986.

LUPORINI, V.; SOUZA, D. P. E. F. **A política cambial brasileira de facto: 1999-2015**. São Paulo: [s.n.], [s.d.].

SICSÚ, J. **Flutuação cambial e taxa de juros no Brasil**. Revista de Economia Política, São Paulo, v. 22, n. 3, p. 518–523, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0101-31572002-1364>. Acesso em: 10 set. 2024.

SILVA, S. C. D.; FILIPE, S. S.; VASCONCELOS, Z. **Impacto das flutuações cambiais nas exportações do agronegócio brasileiro: uma análise de 2018 a 2024**. Revista Multidisciplinar UNIPACTO. Disponível em: <http://revista.unipacto.com.br/index.php/multidisciplinar/article/view/2735>. Acesso em: 10 set. 2024.

SILVA, V. C. **O impacto das flutuações cambiais na balança comercial**. ProQuest Dissertations Publishing. Disponível em: <https://www.proquest.com/openview/f07d5c741d1582bdeeb0c37452969caf/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>. Acesso em: 9 set. 2024.

WEISSENBERG, P. P. S. **Previsão cambial e paridade do poder de compra em países emergentes**. 2011. 45 f. Dissertação (Mestrado em Macroeconomia e Finanças) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. Orientador: Prof. Waldyr Dutra Areosa. Disponível em: <https://www.econ.puc->

rio.br/uploads/adm/trabalhos/files/17_set_2021_1912192_2021_Completo.pdf.
Acesso em: 12 set. 2024.

ZILIO, M.; BRUM, L. A. **Aspectos da evolução do câmbio no Brasil: 1990–2011.**
Disponível em: https://www.uricer.edu.br/site/pdfs/perspectiva/138_348.pdf. Acesso em: 29 ago. 2024.

El contenido expresado en la obra, así como los derechos de autor de las figuras y datos, así como su revisión ortográfica y los estándares ABNT, son responsabilidad exclusiva del autor o autores.